

Simulação numérica e estudo paramétrico de cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal

BORGHI, Tainá¹; LIMA, Paulo¹; BRITO, Bruna¹; ARRUDA FILHO, Adilson²

¹ Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brasil

² Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, Brasil

✉ tmborghi@uefs.br

Resumo

O compósito cimentício reforçado com tecido vegetal é um material inovador que possibilita grande liberdade geométrica e a produção de estruturas leves e de paredes finas. Nesse contexto, mostra-se especialmente adequado para a execução de cascas esbeltas, capazes de vencer grandes vãos com menor consumo de materiais e reduzido peso próprio, como coberturas. Além disso, o tecido vegetal apresenta vantagens ambientais, por ser renovável e imune à corrosão, diminuindo os impactos ao longo da vida útil da edificação. Diante disso, este artigo realiza uma análise paramétrica, avaliando a influência do número de camadas de reforço e da espessura no comportamento estrutural da casca e a aplicabilidade desse sistema em escala real. Para tal, foi utilizado o software *Abaqus* e realizada a calibração numérica do modelo, comparando os resultados com ensaios experimentais conduzidos no Laboratório de Estruturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Foram consideradas as não linearidades físicas, empregando o modelo *Concrete Damage Plasticity* (CDP) para representar a matriz cimentícia, e não linearidades de contato, a partir do comando *Embedded Region* para simular a incorporação do tecido de juta na matriz. Os resultados indicam que o aumento do número de camadas de reforço melhora o desempenho do compósito na fase plástica, a presença do tecido vegetal exerce papel fundamental no comportamento pós-fissuração e a espessura da casca exerce influência significativa tanto na rigidez quanto na resistência do sistema. Além disso, as cascas analisadas em escala real apresentam desempenho estrutural satisfatório, demonstrando ser uma solução viável e segura para os carregamentos usuais de cobertura.

Palavras-chave: compósito cimentício reforçado com tecido vegetal, tecido de juta, elemento finito, análise paramétrica.

1. Introdução

O desenvolvimento de novos materiais e sistemas construtivos tem sido impulsionado pela necessidade de soluções estruturalmente eficientes, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. Nesse cenário, os compósitos cimentícios reforçados com materiais têxteis vêm ganhando destaque por possibilitarem a execução de elementos estruturais leves, de elevada resistência e com grande liberdade geométrica, ampliando as possibilidades arquitetônicas e estruturais das edificações.

Entre as alternativas de reforço têxtil, os tecidos vegetais de juta têm despertado crescente interesse devido às suas vantagens ambientais e funcionais. Por serem materiais renováveis, de baixo impacto ambiental e imunes à corrosão, contribuem para a redução dos custos de manutenção e para o aumento da durabilidade das estruturas, além de se alinharem aos princípios da construção sustentável. Quando incorporados a matrizes cimentícias, esses tecidos permitem a produção de elementos delgados e de paredes finas, como coberturas, mantendo desempenho mecânico compatível com as solicitações usuais de serviço.

Nesse contexto, as cascas estruturais se apresentam como uma aplicação particularmente promissora para os compósitos cimentícios reforçados com tecido vegetal. As cascas são estruturas leves e esbeltas que exploram de forma eficaz sua geometria para distribuir as cargas aplicadas predominantemente por esforços de membrana, reduzindo o peso próprio e, conseqüentemente, a demanda por materiais de construção [1]. As cascas esbeltas são capazes de vencer grandes vãos com reduzido consumo de material e baixo peso próprio, explorando de forma eficiente o trabalho predominantemente à compressão. Conforme Hawkins [2], a flexibilidade dos reforços têxteis possibilita uma melhor conformação destas em geometrias curvas, principalmente quando comparadas às barras de aço, ampliando assim o escopo de aplicações estruturais.

Os compósitos cimentícios reforçados com tecido vegetal já foram estudados como reforço para alvenaria [3], painéis planos [4], dentre outros, e suas propriedades dependem do tipo de reforço e do número de camadas utilizadas [5]. Por outro lado, a aplicação de compósito cimentício reforçado com tecido vegetal em cascas cilíndricas em escala real ainda demanda investigações mais aprofundadas quanto à influência dos parâmetros geométricos no seu comportamento estrutural e na sua capacidade resistente.

A análise numérica, por meio de métodos computacionais avançados, constitui uma ferramenta fundamental para a compreensão do comportamento mecânico desses sistemas inovadores. Modelos não lineares permitem representar de forma mais realista as respostas do material e da estrutura, considerando efeitos como fissuração, plastificação, degradação da rigidez e interação entre matriz cimentícia e reforço têxtil. Nesse sentido, a calibração de modelos numéricos a partir de resultados experimentais é essencial para garantir a confiabilidade das análises e a aplicabilidade dos resultados em situações reais de projeto.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo realizar uma análise paramétrica de cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal, avaliando sua aplicabilidade estrutural em escala real. Para tanto, utiliza-se o software *Abaqus*, com a calibração do modelo numérico a partir de ensaios experimentais realizados no Laboratório de Estruturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), apresentados no estudo de Brito [6].

2. Estudo Numérico

O estudo numérico iniciou-se com a etapa de calibração do modelo, que consistiu na simulação do ensaio físico por meio da comparação entre os resultados numéricos e experimentais, com o objetivo de reproduzir adequadamente o comportamento real da estrutura. Após a validação do modelo numérico, procedeu-se à realização de análises paramétricas, possibilitando a extrapolação dos resultados experimentais, como a investigação da aplicabilidade desse sistema em escala real.

Para a obtenção de resultados confiáveis, foram seguidas etapas fundamentais, incluindo a definição, com base no estudo experimental adotado como referência, da geometria, das propriedades dos materiais, das condições de contorno e de carregamento, bem como a escolha do tipo de elemento finito e a discretização da malha. Esses aspectos são detalhados nos tópicos subsequentes.

O desenvolvimento do estudo numérico foi dividido em duas etapas. A primeira correspondeu à calibração do modelo, com o objetivo de reproduzir o comportamento do estudo experimental realizado por Brito [6] no Laboratório de Estruturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Na segunda etapa realizou-se uma análise paramétrica, na qual foi avaliada a aplicabilidade desse sistema em escala real. Todas as simulações numéricas foram realizadas com o auxílio do *software Abaqus*.

2.1. Geometria, propriedades dos materiais, condições de contorno e carregamento

O reforço empregado por Brito [6] consiste em um tecido têxtil bidirecional, composto por fios orientados nas direções 0° e 90° , confeccionado a partir de fibras de juta. De acordo com a classificação do fabricante, o material é caracterizado como tecido de malha média, da marca Uzoo.

O trabalho de Brito [6] não apresenta a caracterização da matriz cimentícia isolada, apenas do compósito na forma de placa e de casca. Dessa forma, no processo de calibração e, de acordo com ensaios já realizados no Laboratório de Estruturas da UEFS em material similar, foram definidas as principais propriedades da matriz cimentícia.

As propriedades dos materiais foram empregadas tanto na etapa de calibração quanto na análise paramétrica, sendo apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades dos materiais.

Dados	E (MPa)	f_{ck} (MPa)	Tensão máxima (MPa)	Massa específica (g/m ³)
Tecido de Juta	3280	-	94,3	1,67
Matriz cimentícia	17733	20,47	-	-

O modelo físico foi implementado com base na geometria do estudo experimental [6], conforme ilustrado na Figura 1. A utilização de cascas finas em arco, constituídas de material cimentício apresenta desafios associados ao início da fissuração da matriz, que promove a formação de rótulas plásticas e a conseqüente redistribuição dos momentos fletores internos. Diferentemente de elementos lineares submetidos à flexão, essa fissuração pode gerar tensões de tração elevadas na porção superior da casca, tornando-se necessária a adoção de reforço distribuído de forma uniforme para assegurar a integridade estrutural, também na região superior. Assim, de acordo com o estudo de Brito [6], foram adotadas 4 camadas de tecido, como mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Geometria da casca ensaiada por Brito [6], dimensões em mm.

As condições de contorno e de carregamento foram estabelecidas a partir dos ensaios experimentais de calibração, considerando a casca com as translações impedidas nas três direções, com aplicação incremental de deslocamento em um elemento rígido que distribui esse carregamento na casca, conforme ensaio experimental.

Figura 2 – Condições de apoio e carregamento (a) do ensaio experimental, Brito [6], e (b) da simulação numérica.

2.2. Elemento finito e malha

A escolha do tipo de elemento finito deve permitir a representação adequada do comportamento do componente estrutural, conciliando precisão dos resultados numéricos e eficiência computacional. Nesse sentido, para a modelagem da matriz cimentícia foi utilizado o elemento sólido C3D8R, composto por oito nós, com três graus de liberdade por nó e formulação com integração reduzida. Para a representação do tecido vegetal, adotou-se o elemento de viga B31, constituído por dois nós e seis graus de liberdade por nó. Esses elementos, ilustrados na Figura 3, foram empregados tanto na etapa de calibração quanto na fase de análise paramétrica.

Figura 3 – Elemento finito.

A definição da malha levou em consideração dois critérios principais: o refinamento e a regularização dos elementos. O refinamento está diretamente associado à precisão dos resultados, enquanto a regularização assegura que os elementos apresentem dimensões aproximadamente uniformes. Dessa forma, para a matriz cimentícia, modelada com elementos sólidos, adotou-se uma malha composta por elementos cúbicos de dimensões $5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$. Para o tecido

vegetal, foi utilizado um tamanho de elemento de 5 mm. As malhas empregadas nas estruturas são apresentadas na Figura 4.

Figura 4 – Malha.

2.3. Relações constitutivas e contato entre os componentes

As não linearidades físicas da matriz cimentícia foram consideradas por meio do modelo *Concrete Damage Plasticity* (CDP). Esse modelo admite dois mecanismos de falha do concreto, sendo eles ruptura por tração e esmagamento por compressão, e utiliza uma variável de dano para representar a degradação progressiva da rigidez do material. O comportamento do concreto sob compressão e tração é descrito pelas curvas tensão–deformação apresentadas na Figura 5.

Figura 5 – Comportamento do concreto (a) à compressão e (b) à tração.

A utilização do modelo CDP no *Abaqus* requer, além da definição dos comportamentos à tração e à compressão, a especificação de parâmetros adicionais, tais como ângulo de dilatância, excentricidade, relação entre as resistências à compressão biaxial e uniaxial (f_{b0}/f_{c0}), fator de

forma e viscosidade. Os valores adotados para os parâmetros do modelo CDP, nas duas fases do estudo, estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros para o Concrete Damaged Plasticity.

Parâmetro	Valor
Ângulo de dilatância	20°
Excentricidade	0,1
f_{b0}/f_{c0}	1,16
Fator de forma	0,667
Viscosidade	0,001

A seleção de modelos constitutivos capazes de representar adequadamente o comportamento do concreto à tração e à compressão é fundamental para assegurar a correta reprodução da relação tensão–deformação desse material. No presente estudo, o comportamento do concreto à compressão a curva tensão versus deformação foi construída a partir das formulações propostas pelo Eurocode 2 [7] até a deformação última, sendo continuada pelo modelo proposto por Xu et al. [8] conforme apresentado na Figura 5(a). O modelo de dano à compressão utilizado foi o de Pavlović et al. [9]. Para a representação do comportamento à tração, adotou-se o modelo de Xu et al. [8]. O dano à tração também foi calculado segundo o modelo de Pavlovic et al. [9].

Além das não linearidades físicas e geométricas, a modelagem numérica requer a adequada definição das não linearidades de contato entre os materiais constituintes. No presente trabalho, a interação entre o tecido de juta e a matriz cimentícia foi representada por meio do comando *Embedded Region*, que simula a aderência típica observada em elementos de concreto armado, impondo restrições cinemáticas compatíveis com a condição de um corpo embutido em outro.

3. Resultados

A análise do comportamento estrutural das cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal foi realizada em duas etapas, a fim de obter resultados mais confiáveis. Na primeira etapa, foi feita a calibração e validação do modelo numérico, com a definição das propriedades e da geometria a partir dos estudos de Brito [6]. Posteriormente, foi realizada uma análise numérica avaliando sua aplicabilidade estrutural em escala real. A seguir serão analisados os resultados obtidos.

3.1. Calibração

A fase de calibração do modelo foi feita definindo inicialmente as características geométricas e as propriedades dos materiais de acordo com o estudo experimental de Brito [6]. Posteriormente, foi feita uma análise de sensibilidade e, utilizando o CDP, foi implementado o comportamento

não linear da matriz cimentícia e parâmetros como ângulo de dilatância e viscosidade sofreram variações. Além disso, a malha foi ajustada a fim de se obter a curva numérica força x deslocamento que mais se aproximasse da curva experimental. A Figura 6 compara os resultados experimentais e numéricos por meio do gráfico força x deslocamento.

Figura 6 – Gráfico força x deslocamento - Calibração.

Percebe-se na Figura 7 que os resultados numéricos estão em conformidade com os experimentais, principalmente na fase elástica, onde as curvas praticamente se sobrepuseram. Entretanto, nota-se que o modelo numérico entra na fase plástica na força de, aproximadamente, 1,3 kN com carregamento crescente até o limite de deslocamento de 5 mm, onde encontra a curva experimental. Já o modelo experimental atinge o comportamento plástico em 1,5 kN, e entra em um patamar quase constante até o limite de deslocamento de 5 mm. Sendo assim, temos um modelo numérico mais conservador, que subestima a capacidade resistente no início do regime não linear. Esse comportamento se deve, possivelmente, a representação conservadora do comportamento pós-fissuração, representada pelo modelo à tração de Xu et al. [8]. Contudo, o modelo apresenta boa capacidade de previsão da carga última, o que indica que os parâmetros resistentes globais foram bem ajustados.

Além disso, comparando os padrões de fissuração, observamos que a primeira fissura ocorre no centro, na região inferior e a segunda fissura ocorre na parte superior, assim como apresentado no ensaio experimental, ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Padrão de fissuração (a) experimental, Brito [6] e (b) numérico.

O modelo numérico foi capaz de reproduzir adequadamente o mecanismo de fissuração observado experimentalmente, tanto em termos de localização quanto de sequência de formação das fissuras. A boa concordância entre os padrões de dano numérico e as evidências experimentais confirma a consistência da calibração adotada e a representatividade do modelo para simular o comportamento não linear da casca.

Assim, o resultado da calibração mostrou uma boa concordância com aqueles obtidos no estudo experimental, permitindo concluir que os modelos numéricos desenvolvidos são confiáveis,

suficientemente precisos e podem ser usados para prever o comportamento de cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal.

3.2. Análise paramétrica

Após a calibração do modelo, parte-se para a extrapolação dos resultados, buscando prever o comportamento das cascas em aplicações em escala real. Assim, foram analisados três parâmetros, sendo eles: número de camadas de reforço, espessura da casca e um protótipo em escala real. Os resultados são mostrados a seguir.

3.2.1. Número de camadas de reforço

A partir do modelo calibrado, foi realizada a análise paramétrica, avaliando como o número de camadas influencia no comportamento estrutural da casca. Para isso, foram simulados os casos adicionais da casaca sem reforço, com 2 camadas e com 6 camadas de reforço. A Figura 8 traz o gráfico comparativo força x deslocamento.

Figura 8 – Gráfico força x deslocamento – Número de camadas de reforço.

A comparação entre os modelos numéricos com e sem reforço evidencia que o tecido vegetal exerce papel fundamental no comportamento pós-fissuração. Embora a rigidez inicial permaneça praticamente inalterada, observa-se incremento significativo na capacidade resistente e na ductilidade do sistema. O reforço atua como mecanismo de ponte de fissuras, promovendo redistribuição de tensões e evitando a perda abrupta de resistência observada na matriz não reforçada.

Observa-se também que o aumento do número de camadas de reforço melhora o desempenho do compósito na fase plástica, permitindo que o sistema ganhe resistência após o aparecimento das fissuras na matriz cimentícia. Isso se deve ao fato de que, quanto mais camadas são aplicadas, mais pontes existirão, redistribuindo as tensões.

3.2.2. Espessura da casca

Outra análise paramétrica realizada foi quanto à espessura da casca, sendo analisados os casos de 13 mm (padrão), 10 mm e 16 mm de espessura, mantendo 4 camadas de reforço em todos os modelos. A Figura 9 traz o gráfico comparativo força x deslocamento.

Figura 9 – Gráfico força x deslocamento – Espessura da casca.

Os resultados indicam que a espessura da casca exerce influência significativa no comportamento estrutural do sistema. Observa-se que o aumento da espessura resulta em maior rigidez inicial e capacidade resistente, sendo o modelo com 16 mm o que apresentou melhor desempenho. Além disso, as cascas mais espessas demonstraram comportamento mais estável no regime pós-pico, com maior capacidade de redistribuição de tensões, enquanto o modelo com 10 mm apresentou resposta mais frágil, caracterizada pela perda de resistência após o pico.

3.2.3. Escala real

A geometria do modelo foi redefinida, mantendo-se a altura de 150 mm, mas alterando o vão e a largura conforme mostrado na Figura 10.

Figura 10 – Geometria da casca em escala real, dimensões em mm.

As propriedades dos materiais, condições de contorno e carregamento, tipo de elemento finito, malha, relações constitutivas e contato entre os componentes se mantiveram os mesmos da calibração. Assim, foi obtido o gráfico força x deslocamento do sistema em escala real, Figura 11.

A análise do comportamento da casca em escala real indica que, embora o sistema apresente resposta estrutural estável e linear nos níveis de deslocamento analisados, sua capacidade resistente é significativamente inferior à observada nos modelos numéricos e em escala reduzida. Isso sugere que, para aplicações estruturais, a casca em sua configuração atual pode apresentar desempenho adequado sob ações de serviço, mas capacidade limitada para solicitações mais elevadas, especialmente aquelas associadas a estados limites últimos.

Figura 11 – Gráfico força x deslocamento – Escala real.

Na configuração estudada, a casca em escala real encontra-se limitada principalmente pela relação vão/altura, que não se manteve igual nas duas análises. Na calibração, essa relação foi de 2,67, enquanto na análise em escala real foi de 16,67. O trabalho de Brito [6] avalia, além da casca de 150 mm de altura (relação de 2,67), a casca de 50 mm (relação de 8), mostrando que, quanto maior a relação vão/altura, menor a rigidez do sistema. Entretanto, a força máxima consegue ultrapassar a força máxima da primeira casca, como mostrado na Figura 12.

Figura 12 – Gráfico força x deslocamento, Brito [6].

Apesar dessas limitações, o comportamento estável observado indica que a casca em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal apresenta potencial para aplicações em elementos leves, de pequena solicitação e com predominância de ações de serviço, como coberturas, abrigos e sistemas de sombreamento. Com ajuste na relação vão/altura, otimizações no sistema de reforço e no processo construtivo, o conceito pode ser estendido para aplicações estruturais mais exigentes.

4. Conclusões

O desenvolvimento de materiais e sistemas construtivos mais eficientes e sustentáveis tem impulsionado o uso de compósitos cimentícios reforçados com materiais têxteis, os quais possibilitam a execução de elementos leves, resistentes e com elevada liberdade geométrica. Nesse contexto, os tecidos vegetais de juta destacam-se por serem renováveis, de baixo impacto ambiental e imunes à corrosão, contribuindo para a durabilidade e redução de manutenção das estruturas. Quando incorporados à matriz cimentícia, permitem a produção de elementos delgados, como cascas estruturais.

Assim, este trabalho realizou uma análise paramétrica de cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal, por meio de modelagem numérica no Abaqus, com calibração baseada em resultados experimentais, mostrando que o modelo desenvolvido foi capaz de representar de forma consistente o comportamento estrutural da casca em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal. A comparação entre as curvas força x deslocamento evidenciou boa concordância na rigidez inicial e na carga última, indicando que os parâmetros elásticos e resistentes adotados na modelagem foram adequadamente calibrados. A análise dos padrões de dano e das imagens experimentais confirmou que o modelo foi capaz de prever corretamente o local de início da fissuração e sua evolução ao longo do carregamento.

Adicionalmente, a comparação entre os modelos com e sem reforço destacou de forma clara a contribuição estrutural do tecido vegetal. Verificou-se que o reforço não altera significativamente a rigidez elástica inicial, mas exerce papel fundamental após a fissuração da matriz, promovendo aumento da capacidade resistente, maior estabilidade pós-pico e incremento expressivo da ductilidade.

Na etapa de análise paramétrica, foram avaliados dois parâmetros além da aplicabilidade da estrutura em escala real. Quanto ao número de camadas de reforço, notou-se que a rigidez inicial permaneceu praticamente inalterada, entretanto houve incremento na capacidade resistente e na ductilidade do sistema. Além disso, o modelo sem reforço evidenciou que o tecido vegetal exerce papel fundamental no comportamento pós-fissuração, tornando o sistema mais dúctil. Concluiu-se ainda que a espessura da casca é um fator significativo na análise desse sistema, influenciando tanto a rigidez quanto a resistência de forma expressiva, mesmo com pequenas variações.

Os resultados obtidos na análise em escala real indicam que a casca em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal apresenta potencial de aplicação, especialmente em sistemas leves e esbeltos, tais como coberturas leves, elementos arquitetônicos autoportantes e sistemas de sombreamento, nos quais as solicitações são predominantemente distribuídas e os deslocamentos admissíveis podem ser controlados por critérios de serviço. Ensaio adicionais em escala real e análises paramétricas complementares são recomendados para aprimorar a confiabilidade do modelo e ampliar o domínio de aplicação da solução proposta.

Referências

- [1] BRITO, B. T. A.; CALDAS, P. H. O.; FREITAS, S. R. O.; ARRUDA FILHO, A.; MENEGHETTI, L. C.; SANTOS, G. J. B.; LIMA, P. R. L. Laminated Cylindrical Shell Made of Cementitious Composite Reinforced with Natural Fabric. *Rilem Bookseries*, 2025, p. 513-523. Springer Nature Switzerland. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-92777-5_41.
- [2] HAWKINS, W., ORR, J., IBELL, T., SHEPHERD, P. An analytical failure envelope for the design of textile reinforced concrete shells. *Structures*, 2018, V. 15, 56–65.
- [3] MERCEDES, L., BERNAT-MASOA, E., GIL, L. In-plane cyclic loading of masonry walls strength-ened by vegetal-fabric reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. *Eng. Struct.* 2020.
- [4] SOUZA, L. O., SOUZA, L. M. S., SILVA, F. A. Mechanics of natural curauá textile-reinforced concrete. *Mag. Concr. Res.* 2021, 73(3), 135–146.
- [5] ARRUDA FILHO, A.B.D., LIMA, P.R.L., CARVALHO, R.F., GOMES, O.F.M., FILHO, R.D.T. Effect of number of layers on tensile and flexural behavior of cementitious composites reinforced with a new sisal fabric. *Textiles*, 2024, 4(1), 40–56.
- [6] BRITO, B. T. A. Avaliação do comportamento mecânico de cascas cilíndricas laminadas em compósito cimentício reforçado com tecido vegetal. 2026. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2026.
- [7] EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EN 1992-1-1: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels, 2004.
- [8] XU, C.; SUGIURA, K.; WU, C.; SU, Q. Parametrical static analysis on group studs with typical push-out tests. *Journal of Constructional Steel Research*, 2012, v. 72, p. 84–96.
- [9] PAVLOVIĆ, M.; MARKOVIĆ, Z.; VELJKOVIĆ, M.; BUĐEVAC, D. Bolted shear connectors vs. headed studs behaviour in push-out tests. *Journal of Constructional Steel Research*, 2013, v. 88, 134–149.